

Programa Erasmus+

Ação-chave 2 - Parcerias de Cooperação no Ensino Escolar

TRABALHO DE CAMPO

R2.2.3_pt

Ferramentas

Cofinanciado pela
União Europeia

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

R2.2.3_pt
Trabalho de Campo
Ferramentas

Cofinanciado pela
União Europeia

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, o qual reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não podem ser responsabilizadas por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Informação do projeto

Programa	Erasmus+
Ação-chave	Ação-Chave 2 – Cooperação entre Organizações e Instituições
Tipo de ação	Parcerias de Cooperação no Ensino Escolar
Acrónimo	ASAP
Título	A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education
Acordo de subvenção n.º	2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043
Data de início	1 de Setembro de 2022
Data de fim	30 de Agosto de 2025
Duração	36 meses
Mais informações	Para mais informações sobre o projeto e acesso a resultados adicionais, visite: <ul style="list-style-type: none">- Website do projeto: www.socialmediakids.eu- Página do projeto na Erasmus+ Project Results Platform- Página da comunidade do projeto no Zenodo

Informação do documento

Resultado n.º	R2.2.3_pt
Título do resultado	Trabalho de Campo: Ferramentas
Work Package	WP2 – Social Media, Preadolescents, and Meta-Cognition: ASAP Transdisciplinary Desk & Field Research
Atividade	A2.2 – Field Research
WP Leader	DOBA Business School, Maribor
Editor(es)	Marko Divjak (DOBA)
Autor(es)	Marko Divjak (DOBA), Patrizia Giordano (FPM), Lana Ciboci (DKMK), Ana Oliveira (COFAC), Teresa Castro (COFAC)
Data	Fevereiro de 2024
Nível de disseminação	PÚBLICO
DESCRIÇÃO CURTA	Conjunto de protocolos de recolha de dados e instrumentos de investigação utilizados no trabalho de campo do projeto ASAP com professores e diretores de escolas. As ferramentas foram elaboradas para explorar a relação entre pré-adolescentes, média digitais/sociais, cyberbullying e literacia digital/mediática através de métodos qualitativos e quantitativos.

Licença

Esta obra está licenciada sob a [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\) licence](#), permitindo a utilização, distribuição e modificação da obra, inclusive para fins comerciais, desde que seja feita a devida atribuição aos autores originais e indicadas quaisquer alterações.

Poderá ser necessário obter autorização adicional se o conteúdo incluir obras de terceiros ou representar indivíduos identificáveis. Para usar ou reproduzir conteúdo que não pertença aos autores desta obra, poderá ser necessário pedir permissão diretamente aos titulares dos direitos.

Conteúdos

PROTOCOLO PARA GRUPO DE FOCO COM PROFESSORES	4
PROTOCOLO PARA INQUÉRITO ONLINE PARA PROFESSORES DE PRÉ-ADOLESCENTES	7

PROTOCOLO PARA GRUPO DE FOCO COM PROFESSORES

Data			
Hora de início			
Hora de fim			
Membros da equipa (investigadores)			
Número de participantes	M	F	Total
Primeiro nome (ou nickname) e anos de experiência	Nome/ nickname	Anos de experiência	Idade

Aviso importante para o facilitador do GF: caso não tenha tempo suficiente para analisar todas as perguntas, certifique-se de que analisa o Cenário e as perguntas escritas a negrito.

Introdução

O meu nome é _____, e trabalho _____ (especificar profissão e local de trabalho). Juntamente com colegas da Eslovénia, Itália, Portugal e República Checa, falamos com os professores sobre a utilização das redes sociais entre os pré-adolescentes e os seus aspetos positivos e negativos. A investigação é levada a cabo no âmbito do projeto europeu *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education. ação*. Para além de falarmos com os professores para obtermos uma visão mais detalhada do tema de investigação, falaremos também com pré-adolescentes, pais e dirigentes escolares.

A sua participação nesta conversa é voluntária. Também pode optar por sair da conversa em qualquer altura. Não há respostas certas ou erradas. Apreciamos todas as suas opiniões, sugestões e ideias. Durante a conversa, garantimos proteção e confidencialidade. Não destacaremos o seu nome em lado nenhum e quem disse o quê em particular, mas apresentaremos os resultados coletivamente. Os resultados destas discussões serão utilizados para preparar materiais educativos para o projeto. Qualquer informação que possa revelar a sua identidade não será incluída nos relatórios ou nas apresentações dos resultados.

Preparámos um conjunto de perguntas que queremos fazer-lhe e que nos irão guiar durante a conversa. Pode participar espontaneamente durante a conversa e responder às perguntas. Iremos gravar a conversa para podermos registar mais facilmente o que é essencial e crucial mais tarde. A conversa terá a duração de cerca de 1,5 horas. Concorda que gravemos a conversa para que possamos transmitir o mais fielmente possível as mensagens que vai partilhar connosco?

Confirme-nos se pretende continuar a conversa agora que tem todas estas informações.

Pode apresentar-se, referindo o seu nome e algo de que goste e que comece com a mesma letra que o seu nome (por exemplo, "Chamo-me Pedro e gosto de pintura").

1. Que disciplina lecciona e há quanto tempo é professor?

Cenário - Redes sociais: uso proibido	
<p>Numa das suas aulas fica a saber que existe um grupo de WhatsApp grupo criado pelos seus alunos onde circulam mensagens ofensivas. As mensagens são dirigidas a um aluno em particular que está mais isolado do resto da turma e tem demonstrado alguns problemas de integração.</p>	
Questões	
a	Como abordaria esta situação? Como se comportaria?
b	Em que casos intervém diretamente com os alunos? Costuma envolver outros colegas antes de tomar medidas?
c	Como se certifica de que as suas intervenções têm um efeito real no comportamento responsável dos seus alunos enquanto utilizadores das redes sociais?

1	Sobre que tipo de problemas é que os seus alunos falam consigo? Falam consigo sobre problemas que ocorrem nos contextos online? Pode dar-nos alguns exemplos?
2	Que tipo de diferenças nota no comportamento dos seus alunos comparativamente com os últimos 5 anos? O que mudou recentemente?
3	Já alguma vez um/uma aluno/a o/a abordou para falar de algo que tenha acontecido online? Como respondeu e de que forma isso contribuiu para que os/as alunos/as se sentisse melhor ou encontrasse uma solução?
4	Considera que os alunos se sentem à vontade para falar consigo sobre as suas experiências online? Porque sim? Ou porque não?
5	Na sua opinião, que são as pessoas de referência com quem os alunos falam quando enfrentam dificuldades online? Que fatores podem influenciar a sua escolha sobre quem abordar?
6	O que esperaria que os seus alunos fizessem se presenciassem alguém a ser intimidado ou maltratado num contexto online? Como incentiva um comportamento positivo por parte dos espetadores em contextos online?
7	Tem sugestões para melhorar a confiança e o diálogo entre crianças e professores?
8	Existem recursos específicos ou oportunidades de formação que considere benéficos para ajudar os professores a abordar de forma mais eficaz a segurança e o comportamento online? Porque os considera úteis? Por favor, explique.

PROTOCOLO PARA INQUÉRITO ONLINE PARA PROFESSORES DE PRÉ-ADOLESCENTES

Abaixo está o questionário que usamos para investigar o uso das redes sociais pelos pré adolescentes e os seus aspectos positivos e negativos. Esta pesquisa faz parte do projeto europeu ASAP – *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*.

Por favor, leia cada pergunta e responda com calma. Todas as perguntas deste questionário referem-se às suas perspetivas, comportamentos e experiências, pelo que não há respostas certas ou erradas. Os dados obtidos ajudar-nos-ão a compreender melhor as experiências e as necessidades dos alunos (bem como as necessidades dos professores), pelo que lhe pedimos que seja completamente honesto ao responder e que responda a todas as perguntas. O preenchimento é completamente anónimo (a sua identidade nunca será associada aos dados obtidos) e voluntário e, se o desejar, pode desistir de preencher a qualquer momento.

Ao preencher o questionário, e no caso de ensinar crianças de várias idades, por favor, tenha em atenção os pré-adolescentes com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos. O tempo previsto para o preenchimento do questionário é de cerca de 30 minutos. Ao clicar no botão "Seguinte", concorda em participar na pesquisa.

Obrigado pela sua ajuda e pelo seu tempo!

Q1. Qual é o seu sexo/género?

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não dizer

Q2. Em que ano nasceu? Por favor, escreva a resposta na caixa: _____

Q3. Quantos anos de experiência tem no ensino? Indique o número de anos de ensino. _____

Q4. Está na posição de diretor de turma neste ano letivo?

- SIM
- NÃO

Q5. Tem filhos?

- SIM
- NÃO

Routing: se NÃO na Q5, passar à Q7.

Q6. Adicione informações sobre o sexo e a idade de cada criança.

--

Q7. Tem acesso total à Internet sempre que quer ou precisa?

- Nunca
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

Q8 Quando utiliza a Internet atualmente, com que frequência utiliza os seguintes dispositivos para aceder à Internet?

	Nunca ou quase nunca	Pelo menos todos os meses	Pelo menos todos as semanas	Diariamente ou quase diariamente	Prefiro não dizer
a) Smartphone	o	o	o	o	o
b) Computador de secretária, um computador portátil ou um notebook	o	o	o	o	o
c) Tablet	o	o	o	o	o
d) Uma consola de jogos	o	o	o	o	o
e) Televisão	o	o	o	o	o

Q9/Q10 Quanto tempo passa na Internet durante o dia? Assinale uma opção para os dias de semana e outra para os fins-de-semana:

a) Durante um dia de semana normal:

- Pouco ou nenhum tempo
- Cerca de meia hora
- Cerca de 1 hora
- Cerca de 2 horas
- Cerca de 3 horas
- Cerca de 4 horas
- Cerca de 5 horas
- Cerca de 6 horas
- Cerca de 7 horas ou mais
- Prefiro não dizer

b) Durante um dia normal de fim de semana:

- Pouco ou nenhum tempo
- Cerca de meia hora
- Cerca de 1 hora
- Cerca de 2 horas
- Cerca de 3 horas
- Cerca de 4 horas
- Cerca de 5 horas
- Cerca de 6 horas
- Cerca de 7 horas ou mais
- Prefiro não dizer

Q11. Utiliza alguma das seguintes redes sociais? Assinale tantas opções quantas as necessárias:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest

- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Outra, por favor indique qual _____
- Não utilizo redes sociais
- Prefiro não dizer

Q12. Pense no tempo que passou com os alunos da sua escola, com idades entre os 11 e os 13 anos, no ano passado (durante o horário escolar ou não). Com que frequência fez alguma destas coisas? Por favor, assinale uma opção em cada linha:

	Nunca ou quase nunca	Às vezes	Frequentemente ou muito frequentemente	Prefiro não dizer
a) Incentivou os seus alunos a explorar e a aprender coisas na Internet	o	o	o	o
b) Sugeriu aos seus alunos formas de utilizar a Internet em segurança	o	o	o	o
c) No geral, falou com os seus alunos sobre o que fariam se algo os incomodasse online	o	o	o	o
d) Ajudou os seus alunos quando eles encontraram algo difícil de fazer ou de encontrar na Internet	o	o	o	o
e) Explicou porque é que alguns conteúdos online são bons ou maus	o	o	o	o
f) Ajudou os seus alunos no passado quando algo os incomodou na Internet	o	o	o	o
g) Estabeleceu regras sobre o que os alunos podem fazer na Internet na escola	o	o	o	o
h) Explicou como reconhecer a desinformação online	o	o	o	o
i) Ensinou os seus alunos a encontrar fontes de informação fiáveis na Internet	o	o	o	o

Q13. No ano passado, os alunos da sua escola com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos...

	Nunca ou quase nunca	Às vezes	Frequentemente ou muito frequentemente	Prefiro não dizer
a) Falaram-lhe de coisas que os incomodou ou perturbou na Internet	o	o	o	o
b) Ajudaram-no/a a fazer algo que considera difícil na Internet	o	o	o	o
c) Iniciaram uma conversa/discussão consigo sobre o que fazem na Internet	o	o	o	o

d) Pediram conselhos sobre como se deve agir na Internet	o	o	o	o
e) Perguntaram sobre algo que viram anunciado na Internet	o	o	o	o
f) Pediram ajuda para uma situação na Internet que não conseguiram resolver	o	o	o	o

ROUTING: se NUNCA OU Dificilmente, ou PREFERIR NÃO DIZER na Q13a, vá para a Q16. Seguir para a Q14, se a Q13a for ALGUMAS VEZES ou FREQUENTEMENTE OU MUITO FREQUENTEMENTE.

Q14. De acordo com a sua resposta à pergunta anterior, os alunos contaram-lhe, algumas vezes ou frequentemente/muito frequentemente, coisas que os incomodaram ou perturbaram no ano passado. Pode descrever essa situação pelas suas próprias palavras - a última vez que isso aconteceu?

Seguir para a Q15, se a Q13a) for ALGUMAS VEZES ou FREQUENTEMENTE OU MUITO FREQUENTEMENTE.

Q15. Pense na última vez que os seus alunos com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos lhe falaram de coisas que os incomodaram ou perturbaram na Internet. Como é que reagiu e apoiou o(s) seu(s) aluno(s) nesse caso? Assinale todas as opções que se aplicam.

- Prestei apoio emocional e proporcionei um espaço seguro para a criança falar sobre as suas experiências
- Comuniquei o incidente à direção da escola para que fossem tomadas outras medidas.
- Contactei os pais ou tutores da criança para discutir a situação.
- Ofereci orientação sobre a utilização responsável da Internet e das redes sociais.
- Dei informação a toda a turma sobre segurança online e comportamento responsável online.
- Colaborei com os conselheiros escolares para prestar apoio adicional.
- Envolvi-me na resolução de conflitos e servi de mediador/a entre os alunos envolvidos.
- Encaminhei a criança para recursos ou organizações de apoio externos.
- Monitorizei e supervisionei as atividades online da criança durante o horário escolar.
- Documentou o incidente e manteve um registo para futura referência ou comunicação.
- Outra, por favor especifique: _____
- Prefiro não responder.

Q16. Em geral, acha que os seus alunos, com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos, se sentem à vontade para falar consigo sobre as suas experiências online?

- Totalmente desconfortáveis
- Bastante desconfortáveis
- Bastante à vontade

- Totalmente à vontade
- Prefiro não responder

ROUTING: se a Q16 for "prefiro não responder", vá para a Q18.

Q17. Explique a sua resposta à pergunta anterior pelas suas próprias palavras (porque é que acha que os alunos se sentem pouco confortáveis ou à vontade para discutir as suas experiências online consigo?)

Q18. Em que medida acha que pode ajudar os seus alunos, com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos, a lidar com qualquer coisa online que os incomode ou perturbe?

- De modo algum
- Não muito
- Bastante
- Muito
- Não sei

Q19. Em geral, onde obtém informações e conselhos sobre como ajudar e apoiar os seus alunos, com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos, na Internet e mantê-los seguros? Assinale todas as opções que se aplicam.

- Workshops de desenvolvimento profissional ou sessões de formação organizadas pela escola.
- Conferências ou seminários educativos sobre segurança online.
- Recursos do distrito escolar/agrupamento ou das autoridades educativas.
- Fóruns de professores e comunidades online.
- Orientação de conselheiros escolares ou funcionários de apoio.
- Sítios Web educativos e recursos online.
- Livros e publicações sobre segurança na Internet para pré-adolescentes.
- Colaboração entre colegas e partilha das melhores práticas.
- Webinars e cursos online centrados na segurança online.
- Materiais de organizações governamentais ou sem fins lucrativos.
- Políticas e directrizes escolares ou distritais.
- Outros (especificar).

Q20. Onde é que gostaria de obter esse tipo de informação ou aconselhamento no futuro? Assinale todas as opções que se aplicam.

- Workshops de desenvolvimento profissional ou sessões de formação organizadas pela escola.
- Conferências ou seminários educativos sobre segurança online.
- Recursos do distrito escolar/agrupamento ou das autoridades educativas.
- Fóruns de professores e comunidades online.

- Orientação de conselheiros escolares ou funcionários de apoio.
- Sítios Web educativos e recursos online.
- Livros e publicações sobre segurança na Internet para pré-adolescentes.
- Colaboração entre colegas e partilha das melhores práticas.
- Webinars e cursos online centrados na segurança online.
- Materiais de organizações governamentais ou sem fins lucrativos.
- Políticas e directrizes escolares ou distritais.
- Outros (especificar).

Q21. Considera que os seguintes temas estão bem cobertos no currículo escolar?

	SIM	NÃO	Prefiro não responder
a) Segurança online	o	o	o
b) Riscos/ameaças online	o	o	o
c) Literacia digital	o	o	o

Q22. Algum dos tópicos relacionados com a segurança online, os riscos/ameaças online e a literacia digital está incluído no currículo da(s) disciplina(s) que está a lecionar?

- SIM
- NÃO
- Prefiro não responder

Q23. Como avalia os esforços da sua escola para contribuir para a segurança online e para promover comportamentos seguros/responsáveis na Internet entre os alunos com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos?

- Insuficientes
- Satisfatórios
- Excelentes
- Prefiro não responder

Seguir para a Q24, se a Q23 for "insuficiente" ou "satisfatória".

Q24. Na pergunta anterior, avaliou como insuficientes ou satisfatórios os esforços da sua escola para contribuir para a segurança online. Na sua opinião, o que é que deveria ser melhorado na sua escola?

Obrigado pela sua participação!

TRABALHO DE CAMPO

Conjunto de protocolos de recolha de dados e instrumentos de investigação utilizados no trabalho de campo do projeto ASAP com professores e diretores de escolas. As ferramentas foram elaboradas para explorar a relação entre pré-adolescentes, média digitais/sociais, cyberbullying e literacia digital/mediática através de métodos qualitativos e quantitativos.

Cofinanciado pela
União Europeia

www.socialmediakids.eu